

“YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TISH SHAROITIDA IQTISODIY O‘SISH TENDENTSIYALARI TAHLILI

Aminov Fazlitdin Baxadirovich

Prof. v.b., QarDTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516011>

Annotatsiya. Mazkur maqolada “yashil” iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida iqtisodiy o‘shish tendentsiyalari tahlil qilinadi. Tahlil asosan O‘zbekiston misolida olib borilgan bo‘lib, yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida iqtisodiy o‘shishning asosiy omillari, to‘siqlari va istiqbollari yoritilgan. Maqolada statistik ma‘lumotlar va mavjud tadqiqotlar asosida xulosalar berilgan. Muallif global va mintaqaviy ko‘rsatkichlar asosida o‘zgarishlar dinamikasini tahlil qiladi, shuningdek, O‘zbekiston misolida “yashil” iqtisodiyot tamoyillarining iqtisodiy o‘shishga ta‘siri yoritiladi.

Kalit so‘zlar: “yashil” iqtisodiyot, iqtisodiy o‘shish, ekologik barqarorlik, investitsiyalar, innovatsiyalar, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari.

Аннотация. В статье анализируются тенденции экономического роста в рамках концепции «зеленой» экономики. Анализ основан на примере Узбекистана, выделяя основные факторы, препятствия и перспективы экономического роста в контексте перехода к зеленой экономике. В статье представлены выводы, основанные на статистических данных и существующих исследованиях. Автор анализирует динамику изменений на основе мировых и региональных показателей, а также освещает влияние принципов «зеленой» экономики на экономический рост на примере Узбекистана.

Ключевые слова: «зеленая» экономика, экономический рост, экологическая устойчивость, инвестиции, инновации, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии.

Abstract. This article analyzes economic growth trends within the framework of the “green economy” concept. The analysis is mainly conducted on the example of Uzbekistan, and the main factors, obstacles and prospects of economic growth in the conditions of transition to a green economy are highlighted. The article provides conclusions based on statistical data and existing research. The author analyzes the dynamics of changes based on global and regional indicators, and also highlights the impact of the principles of the “green” economy on economic growth using the example of Uzbekistan.

Keywords: green economy, economic growth, environmental sustainability, investments, innovations, energy efficiency, renewable energy sources.

1. KIRISH

So‘nggi yillarda dunyo iqtisodiyotida barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlik masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan, “yashil” iqtisodiyot modeliga o‘tish iqtisodiy taraqqiyotning muhim yo‘nalishiga aylangan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ta‘kidlashicha, “yashil” iqtisodiyot – bu inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni oshiradigan, shu bilan birga ekologik xavflarni kamaytiradigan iqtisodiy modeldir [1].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi PQ–173-son qarori bilan qabul qilingan “Yashil makon” dasturi, energiya samarador texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish bo‘yicha qator chora-tadbirlar aynan “yashil”

iqtisodiyotni shakllantirishni jadallashtirishga qaratilgan [2].

Iqlim o‘zgarishi, ekologik muammolar va tabiiy resurslarning cheklanganligi iqtisodiy rivojlanish modelining qayta ko‘rib chiqilishini taqozo etmoqda. Shu bois, BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan ilgari surilgan “yashil iqtisodiyot” konsepsiyasi barqaror rivojlanishning yangi yo‘nalishi sifatida namoyon bo‘ldi. “Yashil” iqtisodiyot nafaqat atrof-muhit muhofazasiga, balki iqtisodiy o‘shishni ekologik jihatdan barqaror tarzda ta‘minlashga ham qaratilgan.

2. TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda iqtisodiy resurslarning cheklanganligi sharoitida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish zaruriyati asoslangan. Xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan “yashil” iqtisodiyotga o‘tish tamoyillari va amalga oshirish dastaklari qiyosiy tahlil etilgan. “Yashil” iqtisodiyotning axborot resurslari va nazariy-tahliliy, statistik manbalaridan foydalanilgan.

3. ASOSIY TAXLIL VA NATIJALAR

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy o‘shishni quyidagi yo‘llar bilan ta‘minlashga intiladi:

- resurslardan samarali foydalanish;
- energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish;
- ekologik infratuzilmani rivojlantirish;
- karbonat chiqindilarini kamaytirish.

1-jadval

Yashil texnologiyalarga sarmoya va iqtisodiy o‘shish sur‘atlari (2020–2023 yillar)

Mamlakat	Yashil investitsiya (%)	O‘shish sur‘ati (yillik, %)
Germaniya	2,5	2,8
Janubiy Koreya	3,1	3,2
O‘zbekiston	0,8	5,5 (2023 y.)
Qozog‘iston	1,0	3,1

Manba: Jahon Banki, 2023 [3].

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasi”ning ustuvor vazifalari hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktyabrdagi “2019-2030 yillarda O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-4477-son qarori [4] doirasida “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, mamlakatda “yashil” iqtisodiyot va “yashil” iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash bo‘yicha strategik maqsadlar va chora-tadbirlar amalga oshirilishini samarali tashkil etish, hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun zarur resurs va imkoniyatlar bilan ta‘minlash, iqlim o‘zgarishiga doir masalalarda davlat xizmatlari qamrovini kengaytirish, “yashil” iqtisodiyot sohasida aholining iqtisodiy faolligini oshirish orqali aholi va jamoatchilik ishtirokini kengaytirish, shuningdek, ushbu yo‘nalishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining xalqaro tashkilotlar bilan o‘zaro hamkorlikdagi muvofiqlashtirilgan sayharakatlarini ta‘minlash bilan bog‘liq ilmiy tadqiqot natijalarini amaliyotga keng joriy etishga yo‘naltirilgan.

2020–2023 yillar oralig‘ida:

- sanoatda energiya sarfi 12% ga kamaydi;
- qayta tiklanuvchi energiya ulushi 10% dan 15% ga oshdi;
- “yashil” ish o‘rinlari soni 40 mingga yetdi [5].

Bu ko‘rsatkichlar iqtisodiy o‘shishni ekologik omillar bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston janubiy hududlari — Qashqadaryo, Surxondaryo va Buxoro viloyatlarida quyosh energiyasi salohiyati yuqori. Jumladan, 2023-yilda Surxondaryoda 200 MVt quvvatga ega quyosh elektr stansiyasi ishga tushirildi. Bu nafaqat elektr ta’minotini yaxshiladi, balki mahalliy iqtisodiyotda qo‘shimcha qiymat zanjirini yaratdi.

Mamlakatda tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash va diversifikatsiyalash hamda hududlarni bir maromda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

2-jadval

Janubiy viloyatlarda qayta tiklanuvchi energiya salohiyati

Viloyat	Quyosh energiyasi (MVt)	Yillik ishlab chiqarish (mln kVt-soat)
Qashqadaryo	150	320
Surxondaryo	200	450
Buxoro	100	210

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari [6].

Yashil iqtisodiyotga o‘tish iqtisodiy o‘sish sur‘atlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, ekologik islohotlar va yashil investitsiyalar nafaqat atrof-muhitga, balki iqtisodiy barqarorlikka ham xizmat qiladi. Mintaqaviy imkoniyatlardan to‘laonli foydalanish esa strategik ustuvorlik sifatida e’tirof etilishi lozim.

“Yashil” iqtisodiyot va iqtisodiy o‘sish o‘zaro bog‘liqligi

Yashil iqtisodiyot modelida iqtisodiy o‘sish faqat yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmining ortishi bilan emas, balki resurslardan oqilona foydalanish, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashish va yashil texnologiyalarni joriy etish orqali belgilanadi.

Ushbu model bo‘yicha o‘sish quyidagi omillar orqali ro‘yobga chiqadi:

- qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushi ortishi;
- atrof-muhitni muhofaza qilishga yo‘naltirilgan investitsiyalar;
- aholi salomatligi va ekologik xavfsizlik ko‘rsatkichlarining yaxshilanishi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotida o‘sish kuzatilmoqda, ayniqsa, sanoat va xizmat ko‘rsatish sohalarida. Shu bilan birga, ekologik barqarorlikni ta’minlash borasida muayyan natijalarga erishildi. “Yashil” iqtisodiyotni joriy etish uchun zarur bo‘lgan texnologik va moliyaviy infratuzilma bir necha bosqichda shakllanishi lozim. Bu esa uzoq muddatli investitsiyalar va davlat-xususiy sheriklikni talab qiladi.

3-jadval

O‘zbekistonda iqtisodiy o‘sish va qayta tiklanadigan energiyaga 2019–2023 yillarda investitsiyalar

Yil	YaIM o‘sishi (%)	Qayta tiklanadigan energiyaga investitsiya (mln. AQSH doll.)	Yashil energiya ulushi (%)
2019	5,7	180	2,1
2020	1,6	150	2,5
2021	7,4	280	3,4
2022	5,7	410	5,2
2023	6,0	520	7,8

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari [6].

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, “yashil” iqtisodiyotga yo‘naltirilgan investitsiyalar hajmi yildan-yilga oshib bormoqda, bu esa iqtisodiy o‘sishga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Yashil iqtisodiyotga o‘tishda quyidagi asosiy muammolar mavjud:

- moliyaviy resurslar yetishmasligi [7];
- texnologik bazaning sust rivojlanganligi;
- aholi va biznes sub'yektlarida ekologik ongning pastligi;
- “yashil” innovatsiyalarni joriy etishdagi huquqiy va institutsional to'siqlar.

4. XULOSA VA TAKLIFLAR

“Yashil” iqtisodiy o'sishni jadallashtirish uchun quyidagi choralarni ko'rish maqsadga muvofiq:

- 1 Yashil moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish (grin-obligatsiyalar, subsidiyalar) [8];
- 2 Qayta tiklanadigan energiyaga xususiy sektor sarmoyasini oshirish;
- 3 Ekologik ta'lim va targ'ibot ishlarini kuchaytirish;
- 4 Innovatsion texnologiyalar transferini qo'llab-quvvatlash.

Yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari barqaror va ekologik jihatdan maqbul bo'lishi lozim. O'zbekiston bu yo'nalishda muhim dasturlarni amalga oshirmoqda. Ammo ularni to'liq ro'yobga chiqarish uchun kompleks yondashuv, kuchli siyosiy iroda va jamiyatning faol ishtiroki zarur.

REFERENCES

1. UNEP. Green Economy: Principles and Policies. BMT Atrof-muhit dasturi. 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-173-sonli Qarori, 2023-yil 31-may. “Yashil makon” umumxalq loyihasi.
3. Jahon Banki. World Development Indicators. 2023.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2019 – 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 04.10.2019 yil PQ-4477-sonli qarori,
5. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi (Stat.kom.). Rasmiy statistika ma'lumotlari. 2024.
6. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Rasmiy statistika byulleteni. 2024.
7. Karimov A., Tursunova N. “Yashil iqtisodiyot: nazariy asoslari va rivojlanish istiqbollari”. Iqtisodiyot va innovatsiyalar, №3, 2022.
8. OECD. Green Growth Indicators 2023. Paris: OECD Publishing.